

Appel à communication

Colloque co-organisé par L'ESDES-UCLy (Lyon, France) et
l'ENCG-UCA (Marrakech, Maroc)

« Les pratiques africaines : entre management, RSE et
gouvernance »

Du 10 au 11 mai 2022 à l'ESDES Lyon (France)

L'Afrique est un continent complexe avec une multitude de pays émergents. Il est marqué par de nombreuses zones de fractures qui pèsent sur les relations commerciales au niveau local mais aussi international. Les questions liées à la RSE et à la gouvernance dans un contexte africain se multiplient. Les pratiques se développent et doivent être particulièrement étudiées. De plus la crise sanitaire liée au COVID-19 permet le développement d'autres problématiques en corrélation avec les pratiques des entreprises africaines.

Le but de ce colloque est de réunir des chercheurs et des professionnels spécialisés en gouvernance et responsabilité sociale des entreprises sur le territoire africain. Cet événement est organisé par l'ESDES Lyon Business School of UCLy et l'ENCG de Marrakech dans le cadre de l'observatoire « **CSR and corporate governance observatory in Africa** ».

Tous les thèmes traitant des problématiques liées aux pratiques managériales des entreprises relatives à la responsabilité sociale des entreprises, gouvernance et performance des entreprises africaines, pourront être traités sous différentes approches. Les papiers pourront être soumis en français ou en anglais. Les meilleures communications feront l'objet d'une publication dans un numéro spécial d'une revue de gestion classée ABS/FNEGE.

Les axes suivants peuvent être traités :

- Le modèle organisationnel des entreprises africaines après le COVID-19.
- L'Afrique entre management et économie responsable.
- Les modes partenariaux de gouvernance en Afrique.
- L'entrepreneuriat comme levier économique en Afrique.
- Le marketing coopératif et territorial en Afrique : atouts et perspectives.
- La chaîne de valeur et parties prenantes des entreprises africaines.
- Les entreprises familiales africaines.
- Le capital humain et l'entrepreneuriat social des entreprises africaines.
- La particularité des systèmes financiers responsables des entreprises africaines.
- La qualité et le contrôle de l'information financière dans un contexte africain.

Calendrier prévisionnel :

<p>Date limite de soumission le 21 mars 2022</p>	<p>Les propositions de communications sont à envoyer à l'adresse suivante :</p> <p style="text-align: center;">isbo.esdes@univ-catholyon.fr</p> <p style="text-align: center;">Procédure de soumission :</p> <p>Les auteurs sont invités à soumettre une proposition sous format Word en Français ou en Anglais. Le texte intégral, ne dépassant pas 15 pages, doit être rédigé selon le format suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format A4 • Marges (supérieure, inférieure, gauche, droite) de 2,5cm • Police : Times New Roman (12 points), interligne 1,5 et justifié. <p>Toutes les propositions doivent comprendre une page de présentation. Celle-ci n'est pas comptée dans le nombre de pages maximal. Elle comporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le titre de l'article (Times 16 gras). • Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) (Times 12 gras). • Les affiliations et adresses (Times 12). • L'adresse électronique (Times 12). • Un résumé à interligne simple d'environ 250 mots, contenant un maximum de cinq mots clés (Times New Roman 12). • Les tableaux et figures doivent être intégrés dans le texte avec un titre. • Les notes nécessaires seront mises en bas de page. • À la suite de l'article, on fera successivement apparaître : <ul style="list-style-type: none"> - Les références bibliographiques, par ordre alphabétique des auteurs. - Les annexes.
<p>30 mars 2022</p>	<p>Le comité scientifique communiquera la décision finale aux auteurs.</p>

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter par mail :

souhadouch@univ-catholyon.fr

Modalités d'inscription :

- 150 euros pour les enseignants chercheurs et professionnels (date limite des inscriptions le **25 avril 2022**, passé cette date le tarif de l'inscription sera de 200 euros).
- 50 euros pour les doctorants.

Les frais d'inscription couvrent : la documentation, les pauses café, deux déjeuners.

Les dates du colloque :

- Les 10 et 11 mai 2022.

Le programme détaillé vous sera envoyé après validation du comité scientifique.

Adresse du colloque :

UCLy-ESDES
 Service de la recherche
 10, place des archives, 69002, Lyon (France)

Comité d'organisation :

Nawfal BAHHA	ENCG Marrakech
Abdelilah BERRADA	ENCG Marrakech
Jalila BOUANANI EL IDRISSE	ENCG Settat
Mariem CHERKAOUI	FSEJS Chouaïb Doukkali El Jadida
Mohamed DAAQILI	ISGA Marrakech
Rabie ELBADAOU	ENCG Marrakech
Kaoutar ESSAF	FSJES Casablanca
Chamsa FENDRI	ESDES Lyon Business School of UCLy
Redouane LAKIR	ENSA Berrechid
Sylvaine MERCURI-CHAPUIS	ESDES Lyon Business School of UCLy
Sadek OUHADOUCH	ESDES Lyon Business School of UCLy
Sylvain OUATTARA	ESDES Lyon Business School of UCLy
Fabrice ROTH	IAE Lyon School of management
Salah TAHA	Faculté Polydisciplinaire de SAFI
Tarik ZAHRANE	ENCG Marrakech

Les établissements partenaires

University of Nottingham
 UK | CHINA | MALAYSIA

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

جامعة الحسن الأول
 UNIVERSITÉ HASSAN 1^{ER}

Université Hassan II Casablanca
 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

جامعة شعيب الدكالي

